

Список використаних джерел

1. Коваленко О. Інноваційні підприємства в Україні - Зростання майже вдвічі за три роки. *New Voice Бізнес*. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/sviy-biznes/innovaciyni-pidpriemstva-v-ukrajini-zrostannya-mayzhe-udvichi-za-tri-roki-50533366.html> (дата звернення: 14.09.2025).
2. More than half of EU businesses are innovation-active. *Language selection / European Commission*. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241129-1> (дата звернення: 14.09.2025).
3. Григоренко Ю. Інфографіка: R&D витрати на інновації в Україні у 2024-му зросли удвічі – GMK Center. *GMK*. URL: <https://gmk.center/ua/infographic/zarahunok-oboronnih-r-d-vitrati-na-innovacii-v-ukraini-u-2024-mu-zrosli-udvichi/> (дата звернення: 14.09.2025).
4. EU spent €381.4 billion on R&D in 2023. *Language selection / European Commission*. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241211-2> (date of access: 14.09.2025).
5. Technology in European Neighbourhood East countries - Statistics Explained - Eurostat. *Language selection. European Commission*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Technology_in_European_Neighbourhood_East_countries (date of access: 14.09.2025).
6. Андросова О. Ф. Цифрові інструменти на промислових підприємствах України. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. Т. 2, № 283/2. С. 6–19. DOI:10.32752/1993-6788-2025-2-283-6-19 (дата звернення: 14.09.2025).

DOI: 10.5281/zenodo.18467217

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТПВ

Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Гарькавий В. В., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Дуже часто проблема твердих побутових відходів розглядається в контексті боротьби за чисте екологічне середовище. Проте разом із ростом населення збільшується кількість сміття, а ресурси планети обмежені. Саме тому варто розглядати тверді побутові відходи як потенційне джерело вторинних ресурсів.

У чинному законодавстві України відсутнє визначення щодо саме твердих побутових відходів. Замість нього використовується інший термін. Так, згідно Закону України «Про управління відходами» в редакції від 31.10.2025 побутові

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

відходи – це змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств [1].

Ресурсний потенціал твердих побутових відходів – частка доступних для використання вторинних ресурсів у загальній кількості твердих побутових відходів. У сучасній науковій літературі було визначено головні індикатори для цього поняття. Так, Шкуратов О. І. й Самойлов О. О. визначили, що головними показниками для поняття ресурсного потенціалу твердих побутових відходів є розрахована кількість відходів, що створюються одною особою й частка доступних для повторного використання ресурсів у загальній кількості твердих побутових відходів [2].

Масове використання вторинних ресурсів зменшує необхідність у первинних матеріалах, що дасть змогу уникнути виснаження джерел сировини. Збір, переробка, сортування вторинних побутових відходів потенційно може створити велику кількість робочих місць та нові промислові галузі, що підвищить загальний добробут населення.

Зазвичай вторинна сировина зазвичай потребує менше енергії для обробки, відповідно це скоротить енергоспоживання виробництва товарів. Це є особливо актуальним в умовах нависаючої енергокризи. Також підприємства отримають доступ до більш дешевої сировини, що в купі з економією енергії дозволить сильно знизити витрати на виробництво та збільшити конкурентоспроможність продукції з використанням вторинних ресурсів.

Також не варто забувати про екологічний аспект. Адже неперероблені тверді побутові відходи просто зберігаються на спеціальних полігонах. Наприклад, в Україні кожного року, майже 90% утворених відходів викидається

на звалища. Відповідно це потенційні мільйони тон втраченого потенціалу вторинних ресурсів, які просто забруднюють навколишнє середовище [3].

Відповідно, економічна сутність ресурсного потенціалу твердих побутових відходів полягає у вивільненні вторинних ресурсів із загального потоку відходів та повторного їх залучення в економіку.

Наслідки масового використання вторинних ресурсів для економіки:

- створення цілої індустрії пов'язаної зі збором, сортуванням та переробкою твердих побутових відходів;
- створення повноцінного ринку вторинних ресурсів;
- зниження енергозатрат на виробництво;
- зменшення цін на кінцеву продукцію;
- зменшення негативного впливу діяльності підприємств на навколишнє середовище.

Отже, економічна сутність ресурсного потенціалу твердих побутових відходів полягає в повторному залученні до економіки вторинних ресурсів, що доступні серед загального потоку ТПВ. Це допоможе сформувати цілі галузі промисловості, що пов'язані зі збором, сортуванням та переробкою сміття. В свою чергу, це знизить ціни на сировину та підвищить конкурентоспроможність підприємств

Список використаних джерел

1. Про управління відходами : Закон України від 20.06.2022 № 2320-IX : станом на 31 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text> (дата звернення: 29.11.2025).
2. Шкуратов О., Самойлов О. Оцінка потенціалу вторинного ресурсовикористання твердих побутових відходів територіальних громад. *Економіка і регіон/ Economics and region*. 2024. № 4(95). С. 119–125. URL: [https://doi.org/10.26906/eir.2024.4\(95\).3615](https://doi.org/10.26906/eir.2024.4(95).3615) (дата звернення: 30.11.2025).
3. Приходько В. Ю., Сафранов Т. А Ресурсоцінна складова твердих побутових відходів окремих регіонів України : монографія. Одеса : ОДЕКУ, 2024. 248 с. URL: http://eprints.library.odku.edu.ua/id/eprint/13062/1/pryhodko_safranov_resurso_skladova_tver_pob_vidhodiv_monogr_2024.pdf (дата звернення: 30.11.2025)